

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

№ 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENDOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUSA DAVRIDA ENDOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна. Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК: 618.2:616.94-073.43

Абдураимов Тимур Файзуллаевич
Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ

For citation: Abduraimov Timur Fayzullaevich, Modern possibilities of screening and early identification of critical conditions in obstetrics caused by sepsis, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 23-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8296949>

АННОТАЦИЯ

Вопросы прогнозирования и ранней диагностики неотложных и критических состояний в акушерстве, связанных с сепсисом, на сегодняшний день дискуссионны. В последнее время разработаны и внедряются в клинической практике различные скрининговые системы количественной оценки тяжести состояния акушерских пациентов, призванных идентифицировать группы высокого риска развития органических дисфункций, прогнозировать неблагоприятные исходы, принимать решения в отношении места оказания и объема медицинской помощи. Однако, ни одна из них не может быть принята в качестве единственной и унифицированной к применению на практике, ввиду наличия как преимуществ, так и недостатков. Системами оценки, рекомендуемыми для ранней диагностики материнского сепсиса, уже традиционно являются шкалы qSOFA, SIRS, SOS. Целью исследования явилась оценка приемлемости и информативности шкал qSOFA, SIRS, SOS в ранней диагностике и прогнозировании неблагоприятных исходов при септических состояниях в акушерской практике. Каждая из шкал может быть использована в клинической акушерской практике. Однако, изолированная оценка состояния пациента по какой-либо одной из них не рекомендуется, необходима комплексная сочетанная оценка по каждой из скрининговых шкал. По нашим данным, более информативной в прогнозировании критических состояний и скрининге сепсиса являлась шкала SOS. Шкалы qSOFA и SIRS удобны для учреждений с ограниченными ресурсами и недоступностью быстрой лабораторной диагностики, что абсолютно не исключает их повсеместного применения в учреждениях родовспоможения любого уровня.

Ключевые слова: материнский сепсис, критические состояния, скрининговые шкалы.

Abduraimov Timur Fayzullaevich
Republican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan

MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS

ABSTRACT

The issues of prediction and early diagnosis of emergency and critical conditions in obstetrics associated with sepsis are currently debatable. Recently, various screening systems for quantitative assessment of the severity of the condition of obstetric patients have been developed and are being implemented in clinical practice, designed to identify high-risk groups for developing organ dysfunctions, predict adverse outcomes, and make decisions regarding the place of provision and the amount of medical care. However, none of them can be accepted as the only and unified for practical use, due to the presence of both advantages and disadvantages. The rating systems recommended for early diagnosis of maternal sepsis are traditionally qSOFA, SIRS, SOS scales. The aim of the study was to assess the acceptability and informativeness of the qSOFA, SIRS, SOS scales in early diagnosis and prediction of adverse outcomes in septic conditions in obstetric practice. Each of the scales can be used in clinical obstetric practice. However, an isolated assessment of the patient's condition according to any one of them is not recommended; a comprehensive combined assessment is required for each of the screening scales. According to our data, the SOS scale is more informative in predicting critical conditions and screening for sepsis. The qSOFA and SIRS scales are convenient for institutions with limited resources and inaccessibility of rapid laboratory diagnostics, which absolutely does not exclude their widespread use in obstetric institutions of any level.

Key words: maternal sepsis, critical conditions, screening scales.

Abduraimov Timur Fayzullayevich
Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston

SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI

ANNOTATSIYA

Sepsis bilan bog'liq bo'lgan akusherlikdagi favqulodda va kritik holatlarni bashorat qilish va erta tashxislash masalalari hozirda munozarali. So'nggi paytlarda akusherlik bemorlari holatining og'irligini aniqlash uchun turli xil skrining tizimlari ishlab chiqilgan va klinik amaliyotda joriy etilgan bo'lib, ular organlarning disfunktsiyasini rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan guruhlarini aniqlash, salbiy natijalarni bashorat qilish, ko'rsatiladigan joy va tibbiy yordam miqdori to'g'risida qaror qabul qilish uchun mo'ljallangan. Biroq, ularning hech biri afzalliklari va kamchiliklari mavjudligi sababli amalda qo'llash uchun yagona va yagona sifatida qabul qilinishi mumkin emas. Ona sepsisini erta tashxislash uchun tavsiya etilgan baholash tizimlari allaqachon an'anaviy ravishda qSOFA, SIRS, SOS tarozilaridir. Tadqiqotning maqsadi akusherlik amaliyotida septik sharoitlarda salbiy natijalarni erta tashxislash va bashorat qilishda sofa, SIRS, SOS tarozilarining maqbulligi va ma'lumotlilikini baholash edi. Tarozilarning har biri klinik akusherlik amaliyotida qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, ulardan birortasi uchun bemorning ahvolini izolyatsiya qilingan baholash tavsiya etilmaydi, skrining tarozilarining har biri uchun har tomonlama birlashtirilgan baholash zarur. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, SOS shkalasi tanqidiy holatlarni bashorat qilish va sepsis skriningida ko'proq ma'lumotga ega edi. qSOFA va SIRS tarozilari resurslari cheklangan va tezkor laboratoriya diagnostikasi mavjud bo'lmagan muassasalar uchun qulaydir, bu ularning har qanday darajadagi tug'ruq muassasalarida keng qo'llanilishini mutlaqo istisno etmaydi.

Kalit so'zlar: ona sepsisi, kritik holatlar, skrining o'lchovlari.

Актуальность. Беременные, роженицы и родильницы являются одной из уязвимых категорий пациентов на развитие инфекционных осложнений и сепсиса. По данным зарубежных источников, частота септических осложнений в акушерских стационарах составляет в среднем 10-11%, а в структуре причин материнской смертности сепсис стабильно занимает 3-4-е место в мире [2, 7, 9]. Ряд исследователей отмечают увеличение случаев материнского сепсиса на 10% в год, что связывается с увеличением частоты операции кесарева сечения, позднего возраста матери, ожирения, беременностей на фоне хронических заболеваний, ростом антибиотикорезистентности и рядом других причин [4, 6]. Лечение сепсиса финансово затратно, требует мультидисциплинарного подхода, большого объема диагностических и лечебных вмешательств, длительного пребывания в отделении интенсивной терапии, при высоком риске неблагоприятных исходов [3, 10]. Научные изыскания последних делают акцент на таких эффективных методах профилактики материнского сепсиса, как прогнозирование развития критического состояния у пациентов с доказанным или подозреваемым источником инфекции на этапе отсутствия признаков полиорганной недостаточности и выявление сепсиса на ранних стадиях. С этой целью различными исследовательскими центрами, ассоциациями, школами анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов были разработаны и рекомендованы к применению в клинической практике ряд скрининговых шкал, которые позволяют выявить группу пациентов высокого риска до поступления в отделение интенсивной терапии [1, 9]. Однако, ни одна из систем оценок, будь то qSOFA, SIRS, SOS, MEOVS или другие, модифицированные к акушерской практике, не является универсальными. Авторитетными исследованиями подчеркивается необходимость их сочетанного применения для оценки состояния тяжести пациентов и прогнозирования рисков. Это связано с тем, что каждая из шкал скрининга сепсиса включает разное количество отличающихся клинических и лабораторных индикаторов, обладает различной чувствительностью и специфичностью, имеет ряд преимуществ и недостатков для применения в клинической практике [1, 5, 8]. Несмотря на то, что согласно консенсусу "Сепсис-3", сепсис определяется как угрожающая жизни органная дисфункция на фоне дисрегуляторного ответа организма на инфекцию и оценку органной дисфункции следует проводить по шкале SOFA (≥ 2 балла), проблема прогнозирования и своевременной диагностики материнского сепсиса в настоящее время окончательно не решена [2, 3, 6, 9].

Цель исследования: изучить распространенность материнского сепсиса и его место в структуре причин материнской смертности в Узбекистане, а также оценить приемлемость и информативность скрининговых шкал qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), SOS (Sepsis in Obstetrics Score) в определении риска заболеваемости сепсисом у акушерских больных посредством собственного исследования и анализа литературных данных.

Материал и методы исследования. Распространенность материнского сепсиса среди пациентов стационарных родовспомогательных учреждений республики Узбекистан изучена путем ретроспективного анализа историй родов 161 162 женщины, родоразрешенных в 14-ти учреждениях третичного уровня за период 2018-2019 гг., выборка пациентов с сепсисом проводилась в соответствии с диагностическими критериями сепсиса согласно консенсусу «Сепсис-3» и идентификационным параметрам критических ситуаций в акушерстве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Каждый случай материнского сепсиса принимался за критический в виду обязательного присутствия признаков органной дисфункции. С целью оценки приемлемости и информативности скрининговых шкал в определении риска заболеваемости сепсисом у акушерских больных проведено проспективное исследование серии клинических случаев, в которое включены 63 родильницы с очагом инфекции и подозрением на сепсис. Локализация инфекции была как тазовой (полеродовый метрит, нагноение операционной раны), так и внетазовой (инфекции мочевых путей, пневмонии, постинъекционный абсцесс). Все пациентки получали стандартное этиотропное лечение, показаний к пребыванию в отделении интенсивной терапии на момент начала исследования не было. Ежедневно на протяжении 7-ми дней состояние тяжести пациенток оценивалось по акушерско-модифицированным qSOFA, SIRS и SOS. В случае ухудшения состояния проводилась оценка органной дисфункции по шкале SOFA: при оценке ≥ 2 балла выставлялся диагноз сепсис, родильницы переводились в отделение интенсивной терапии.

Результаты и обсуждение. Глобальное эпидемиологическое бремя сепсиса не поддается точной оценке, а распространенность материнского сепсиса доподлинно неизвестна [12, 14, 16, 17].

По данным различных источников, частота случаев материнского сепсиса в мире колеблется от 9-49 случаев на 100 000 родов до 1 на 1000 родов в зависимости от региона [6, 9, 15]. По данным ВОЗ, из каждой 1000 рожениц 11 страдают от серьезного поражения органов, связанного с инфекцией, что составляет 1,1% [16, 17]. Общеизвестно, что сепсис является клиническим проявлением инфекций, приобретенных как за пределами

медицинских учреждений, так и внутри их. Инфицирование в связи с оказанием медицинской помощи является одной из наиболее распространенных, если не самой распространенной разновидностью неблагоприятных событий, происходящих в ходе оказания такой помощи. В 2020 году в журнале The Lancet Global Health были опубликованы новые данные Глобального исследования материнского сепсиса (GLOSS), крупной инициативы ВОЗ, которые показывают, что инфекция оказывает гораздо большее влияние на глобальную материнскую заболеваемость и смертность, чем считалось ранее. В исследовании GLOSS, проведенном в 2017 году, приняли участие более 2800 женщин из 52 стран, госпитализированных в лечебные учреждения с подозреваемой или подтвержденной инфекцией во время беременности и в течение одной недели после неё. Результатом такого крупномасштабного исследования стало более полное понимание частоты и воздействия материнских инфекций в медицинских учреждениях. Оказалось, что около 70 беременных или недавно беременных женщин на 1000 живорождений, имели материнскую инфекцию, требующую стационарного лечения. У 11 женщин с акушерской или неакушерской инфекцией на 1000 живорождений развился тяжелый материнский исход, а в странах с низким и средним уровнем дохода этот показатель доходил до 15 женщин на 1000 живорождений. Также, инфекции были основной причиной большинства смертей, зарегистрированных в ходе исследования, в первую очередь инфекции после аборта и неакушерские инфекции. Инфекции также присутствовали примерно в трети смертей, связанных с другими причинами, такими как послеродовое кровотечение. Это говорит о том, что вклад инфекции в глобальную материнскую смертность и заболеваемость может быть больше, чем предполагают текущие отчеты о материнской смертности от сепсиса [15]. По данным ВОЗ, каждая десятая смерть в связи с беременностью и родами происходит по причине материнского сепсиса, при этом 95% случаев смерти от материнского сепсиса происходят в странах с низким и средним уровнем доходов [16, 17]. Прогнозируется и находит свое отражение на сегодняшний день ежегодное увеличение частоты заболеваемости сепсисом, в том числе материнским. Так, в США заболеваемость тяжелым сепсисом увеличилась на 236% с 2001 по 2010 гг., а частота материнского сепсиса в мире с летальными исходами увеличивается на 10% в год [3, 11, 16].

Истинная частота встречаемости материнского сепсиса в республике Узбекистан на сегодняшний день неизвестна, крупных исследований, посвященных эпидемиологии этого осложнения не проводилось. По данным, полученными нами в ходе ретроспективного анализа критических случаев в акушерской практике, оказалось, что на 161 162 родов, произошедших в 2018-2019 гг. в 14-ти учреждениях третичного уровня, приходилось всего 127 (0,07%) случаев сепсиса, из которых в 108 случаях пациентки выжили и 19-ти – погибли. Стоит отметить, что любой случай сепсиса в акушерстве идентифицируется как критический, так как сопровождается признаками органной дисфункции и, соответственно, по числу критических случаев, обусловленных сепсисом, можно судить о его распространенности. Очевидно, что выявленная частота материнского сепсиса 0,07% от общего количества родов не соответствует действительности и таких случаев намного больше, однако они не фиксируются в медицинских записях и в статистических формах. Мы связываем это с рядом факторов, среди которых выделяются штрафные санкции, применяемые службой санитарно-эпидемиологического надзора к родовспомогательным учреждениям, в которых выявляется любая внутрибольнично возникшая генитальная инфекция, не говоря уже о сепсисе. Соответственно, немалое количество случаев материнского сепсиса регистрируются под маской других заболеваний и осложнений, в основном в виде полиорганной недостаточности на фоне существующей соматической патологии. Это обстоятельство коренным образом препятствует широкому внедрению в клиническую практику терминологии, диагностики и лечения сепсиса согласно консенсусу «Сепсис-3», когда органная дисфункция по шкале SOFA ≥ 2 баллов, обусловленная доказанным или подозреваемым очагом инфекции – это уже сепсис, требующий проведения интенсивной терапии в условиях отделения или палат интенсивной терапии. В тоже время, на протяжении многих лет сепсис в структуре причин материнской смертности в республике Узбекистан продолжает занимать 4-5-е место. Так, по данным конфиденциального исследования случаев материнской смертности в республике Узбекистан за 2018-2020 гг. сепсис явился причиной смерти 51 женщины, что составило 10,8% от всех причин, а интенсивный показатель материнской смертности от генитального сепсиса за исследуемые 3 года составил 2,1 на 100 000 родов.

Таблица 1. Распространенность и смертность по причине материнского сепсиса в Узбекистане (по данным нашего исследования и 4-го отчета по конфиденциальному исследованию случаев материнской смертности 2018-2020 гг.).

Материнский сепсис	Материнская смертность (2018-2020 гг.)	Распространенность материнского сепсиса (2018-2019 гг.)
Абсолютное количество	51	108
На 100 000 родов	2,1	67
В структуре причин материнской смертности (% и место)	10,8% 5-е место (после акушерских кровотечений, преэклампсии/эклампсии, соматической патологии, тромбозэмболических осложнений)	-
В структуре причин критических ситуаций (% и мест)	-	8% 3-е место (после акушерских кровотечений и преэклампсии/эклампсии)

Следует отметить, что в национальном клиническом протоколе «Интенсивная терапия сепсиса, септического шока в акушерстве», утвержденного Министерством здравоохранения республики Узбекистан в 2021 году, представлены и обязательны к исполнению рекомендации консенсуса «Сепсис-3». Особое внимание уделяется как ранней диагностике сепсиса, так и определению риска развития сепсиса у пациентов с очагом инфекции без признаков органной дисфункции. Количественная оценка риска развития сепсиса по так называемым скрининговым шкалам позволяет определить риск развития органно-системной дисфункции у пациентов с очагом инфекции, прогнозировать

развитие и исход критического состояния, определить место и объем оказания лечебной помощи [1, 2, 3, 9, 10, 16, 17]. Положительные результаты оценки по скрининговым шкалам не являются эквивалентами сепсиса, но должны и могут насторожить клинициста о возможности сепсиса. Использовать скрининг на сепсис у пациентов высокого риска и с острыми заболеваниями рекомендует, в том числе, обновленный гайдлайн Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021, рекомендация по уровню убедительности градируется как сильная [14].

Таблица 2. Акушерско-модифицированная шкала qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment) для быстрого клинического обследования (до лабораторно-инструментальной диагностики), с целью выявления тяжелобольной пациентки.

Параметры	Баллы	0	1
Систолическое артериальное давление		<90	>90
Частота дыхания		<25	≥25
Изменение ментального статуса		Реактивность сохранена	Реактивность отсутствует

Количество баллов по шкале qSOFA 2 и более – сильный предиктор неблагоприятного исхода и пациентка требует перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Таблица 3. Шкала SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome), синдрома системной воспалительной реакции.

Температура тела	≥38°C или ≤36 °C
Частота сердечных сокращений	≥90 в минуту
Частота дыхания	>20 в минуту или гипервентиляция (парциальное давление кислорода в артериальной крови – PaCO ₂ ≤32 мм рт. ст.);
Лейкоциты крови	>12×10 ⁹ /мл или <4×10 ⁹ /мл, либо незрелых форм >10%

Триггером неблагоприятного исхода является 2 и более признаков

Таблица 4. Оценка сепсиса в акушерстве: модель SOS (Sepsis in Obstetrics Score) для определения риска заболеваемости сепсисом во время беременности.

Параметры	Баллы									
	+4	+3	+2	+1	0 (норма)	+1	+2	+3	+4	+4
Температура (°C)	>40,9	39-40,9		38,5-38,9	36-38,4	34-35,9	32-33,9	30-31,9		<30
Систолическое АД					>90		70-90			<70
Пульс	>179	150-179	130-149	120-129	<119					
Частота дыхания	>49	35-49		25-34	12-24	10-11	6-9			≤5
SpO ₂ (%)										
Лейкоциты (тыс/мкл)	>39,9		25-39,9	17-24,9	5,7-16,9	3-5,6	1-2,9			<1
Незрелые нейтрофилы (%)			≥10%		<10%					
Лактат (ммоль/л)			≥4		<4					

Пациенты с показателем ≥6 с большей вероятностью попадут в отделение интенсивной терапии.

Приемлемость и информативность скрининговых шкал qSOFA, SIRS, SOS в определении риска заболеваемости сепсисом у акушерских больных изучена путем динамического, в течение 7-ми дней, наблюдения за состоянием 63 родильниц с очагом инфекции и подозрением на сепсис. Из 63 пациенток, которые получали стандартную антибактериальную и противовоспалительную терапию соответственно нозологии, сепсис впоследствии развился у 29 (46%). Все они были переведены в отделение интенсивной терапии, диагноз сепсиса подтверждался по шкале SOFA (≥2балла), все 29 пациенток получали интенсивную терапию в соответствии с протоколом сепсиса. Летальных исходов не отмечалось. Возрастные характеристики группы пациенток с сепсисом: 20-29 лет – 14 (48,2%), 30-35 лет – 8 (27,6%) и 35-49 лет – 7 (24,2%) женщин. 18 (62,1%) женщин с сепсисом были повторнородящими, 11 (37,9%) – первородящими. Доминирующей фоновой неинфекционной соматической патологией явилась железодефицитная анемия с показателем гемоглобина менее 90 г/л, ею страдали 18 (62,1%) родильниц. Такие прогностически неблагоприятные факторы риска сепсиса, как ожирение и сахарный диабет, встречались редко – у 2 (6,8%) и 1 (3,4%) женщин соответственно. Большинство женщин с развившимся в послеродовом периоде сепсисом – 24 (82,7%) были родоразрешены путем операции кесарева сечения, вагинальные роды имели место только в 5 (17,3%) случаях. Источник инфекции был как тазовым, так и внетазовым: преобладающей локализацией оказалась матка (послеродовый метрит) – у 25 (86,2%) женщин, реже – легкие (пневмония) – у 2 (6,9%) женщин, почки (острый гестационный осложненный пиелонефрит) и постинъекционный абсцесс – по 1 (3,4%) случаю. Частота гистерэктомий в группе женщин с послеродовым метритом составила треть всех случаев – 8 (32%) из 25, у 17 (68%)

женщин матку удалось сохранить благодаря своевременной и адекватной антибактериальной и интенсивной терапии, санации очага инфекции путем дилатации и кюретажа. Таким образом, материнский сепсис развивался чаще у женщин: наиболее активного репродуктивного возраста (20-29 лет); у повторнородящих, как преобладающего пула рожениц в общей популяции; с исходной умеренной и тяжелой железодефицитной анемией; после кесарева сечения, как общепризнанного и наиболее вероятного фактора риска сепсиса; с маточной локализацией источника инфекции.

Одной из первых скрининговых шкал, которую мы использовали в нашей работе для определения риска заболеваемости сепсисом у акушерских больных, была шкала SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) или так называемый синдром системной воспалительной реакции (ССВР). Этот медицинский термин введен в 1992 году на конференции Американской коллегии торакальных хирургов и Общества специалистов интенсивной терапии. SIRS включает 4 клинических параметра, из которых один – лабораторный: температура ≥38°C или ≤36°C, тахикардия ≥90/мин., тахипноэ ≥20/мин. и лейкоцитоз ≥12×10⁹/л или лейкопения ≤4×10⁹/л. Данная шкала не модифицирована для применения в акушерской практике и до принятия терминологии консенсуса «Сепсис-3» широко использовалась для идентификации случаев сепсиса при наличии 2-х из 4-х критериев [4, 5]. В 2016 г. критерии SIRS ввиду низкой специфичности были признаны бесполезными в диагностике сепсиса, так как изменения в лейкоцитарной формуле, тахипноэ, тахикардия и гипер- или гипотермия совсем не обязательно указывают на нарушения регуляции, приводящие к опасным для жизни реакциям и часто присутствуют у пациентов без инфекционного процесса [1, 7]. Тем не менее, критерии ССВР

продолжают применяться на практике. Консенсусом «Сепсис-3» 2016 г. вместо критериев SIRS предложена шкала qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), которая впоследствии была модифицирована для акушерской практики и включает только 3 клинических параметра: тахипноэ ≥ 25 /мин., систолическое артериальное давление ≤ 90 мм.рт.ст. и изменение ментального статуса в виде отсутствия реактивности. Количество баллов по шкале qSOFA 2 и более – сильный предиктор неблагоприятного исхода, риск летальности увеличивается в 2-25 раз, а пациентка требует перевода в отделение реанимации и интенсивной терапии [1, 9, 16]. Данные о том, какая из шкал диагностически более точна, qSOFA или SIRS, остаются противоречивыми. Одни авторы утверждают о более низкой чувствительности qSOFA в сравнении с SIRS, в то время как другие, указывают на более высокую прогностическую ценность шкалы qSOFA. Согласно обновленным данным Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021, не рекомендуется использование qSOFA по сравнению с SIRS, NEWS (Национальная шкала ранней начуженности), MEWS (модифицированная шкала ранней начуженности) в качестве единственного инструмента скрининга на сепсис или септический шок. Авторы публикации утверждают, что анализ данных, использованный для поддержки рекомендаций 3-й Международной консенсусной конференции по определению сепсиса, определил qSOFA как предиктор неблагоприятного исхода у пациентов с известной или предполагаемой инфекцией, но не было проведено никакого анализа, подтверждающего ее использование в качестве инструмента скрининга. С тех пор в многочисленных исследованиях изучалась возможность использования qSOFA в качестве инструмента скрининга на сепсис и были получены противоречивые результаты относительно его пользы. Исследования показали, что qSOFA более специфична, но менее чувствительна, чем наличие двух из четырех критериев SIRS для раннего выявления дисфункции органа, вызванной инфекцией. Ни SIRS, ни qSOFA не являются идеальными инструментами скрининга на сепсис, и врачам, работающему у постели больного, необходимо понимать ограничения каждого из них [14].

Сравнительные результаты нашего исследования показали, что более информативной в прогнозировании развития органной

дисфункции, сепсиса, критического состояния стали критерии SIRS. Только у 5 (17,2%) женщин с ухудшением общего состояния и клинико-лабораторных показателей, которые были переведены в отделение интенсивной терапии из других профильных отделений акушерского стационара, отмечались 2 и более баллов по шкале qSOFA. У остальных 22 (82,8%) пациенток оценка qSOFA была ниже 2 баллов. Такие невысокие показатели прогностической ценности акушерско-модифицированной шкалы qSOFA, возможно, объясняются тем, что широкий спектр клинико-лабораторных проявлений органных дисфункций может развиваться и иметь место и при более низких показателях частоты дыхания, высоких цифрах систолического артериального давления и ненарушенном ментальном статусе, заявленных этой шкалой. Количество пациенток с положительным результатом скрининга на риск развития сепсиса по шкале SIRS (2 и более положительных индикаторов) составило 17 (58,6%) из 29, что в 3,4 раза превышает показатели шкалы qSOFA. Считаем оправданным применение на практике шкалы SIRS наряду с qSOFA.

Наиболее же информативной скрининговой шкалой прогнозирования развития сепсиса, по нашим данным, стала шкала SOS (Sepsis in Obstetrics Score), разработанная в 2014 году и модифицированная для выявления беременных женщин с повышенным риском заболеваемости сепсисом с учетом физиологических изменений во время беременности. Эта шкала включает 8 индикаторов: температура, частота сердечных сокращений, систолическое артериальное давление, частота дыхания, уровень сатурации кислорода, количество лейкоцитов, процент незрелых нейтрофилов и уровень лактата в крови. Каждый индикатор может быть оценен баллом как отрицательным (до -4 баллов), так и положительным (до +4 баллов), максимальный балл по шкале – 20. Считается, что пациенты с показателем ≥ 6 баллов с большей вероятностью попадут в отделение интенсивной терапии [1, 3, 10]. В нашем исследовании, 18 (62%) из 29 женщин, у которых на фоне инфекционного процесса развилась органная дисфункция и потребовался перевод в отделение интенсивной терапии, имели 6 и более баллов по акушерско-модифицированной шкале SOS.

Таблица 5. Частота спрогнозированных случаев развития органно-системной дисфункции у пациентов с очагом инфекции по результатам динамической оценки с использованием акушерско-модифицированных скрининговых шкал.

Скрининговая шкала	Количество пациентов с очагом инфекции и положительным результатом скрининга на сепсис	
	Абсолютное число (n)	Процент (%) (от 29 женщин, у которых в динамике наблюдения развился сепсис)
qSOFA	5	17,2
SIRS	17	58,6
SOS	18	62

Прогностическая ценность шкалы SOS превышала таковую у шкалы SIRS в 1,06 раз и в 3,6 раза шкалы qSOFA.

Выводы. Материнский сепсис остается одной из актуальных проблем современного акушерства, в том числе, в республике Узбекистан, так как им обусловлено до 10-11% материнских летальных исходов. Распространенность материнского сепсиса в мире и в Узбекистане доподлинно неизвестна, что обусловлено как трудностями диагностики, так и недооценкой инфекционной патологии и связанной с ней органной дисфункцией. Повсеместно исследователями разных стран фиксируются тревожные тенденции ежегодного увеличения частоты случаев материнского сепсиса и летальных исходов, связанных с ним. Диагностические критерии сепсиса неспецифичны и ранняя диагностика этого грозного акушерского осложнения затруднена. Исследователями предпринимаются активные попытки в поиске универсальных подходов в прогнозировании и ранней диагностике сепсиса в акушерстве, как наиболее важных и ключевых этапов оказания медицинской помощи, позволяющих нивелировать или вовсе

избежать неблагоприятных материнских исходов. Рекомендуется для диагностики сепсиса использовать терминологию консенсуса «Сепсис-3», в котором сепсис – это угрожающая жизни органная дисфункция на фоне дисрегуляторного ответа организма на инфекцию. Для оценки органной дисфункции в условиях отделений интенсивной терапии рекомендуется применять шкалу SOFA, изначально разработанной для пациентов с сепсисом.

У всех пациентов акушерского стационара с инфекционным процессом, которые получают этиотропную терапию в профильных отделениях до госпитализации в отделение интенсивной терапии необходимо проводить оценку тяжести состояния с использованием стандартных акушерско-модифицированных скрининговых шкал qSOFA, SIRS, SOS. Следует отметить, что положительные результаты оценки по этим шкалам не являются эквивалентами сепсиса. Целью шкал qSOFA, SIRS, SOS является определение риска развития органно-

системной дисфункции/сепсиса, прогноза развития и исхода критического состояния и определение места и объема оказания лечебной помощи. Ни одна из рекомендованных шкал не является идеальным инструментом для скрининга сепсиса, однако их положительные результаты должны и могут натолкнуть клинициста о возможности сепсиса. Большой прогностической информативностью обладает акушерско-модифицированная шкала SOS, меньшей – шкалы SIRS и qSOFA. Недостатком шкалы SOS является большое количество оцениваемых показателей, необходимость проведения лабораторных исследований, включая лактат крови, громоздкость в оценке и подсчете баллов, что ограничивает ее широкое применение в учреждениях без

соответствующей лабораторной службы. В шкалах SIRS и qSOFA меньше оцениваемых показателей – 4 и 3 соответственно, что делает их более удобными в клиническом применении. По данным литературы, обе шкалы примерно идентичны по чувствительности, но специфичность выше у qSOFA. Одним из преимуществ шкалы qSOFA является ее простота, возможность быстрой оценки состояния пациента у кровати, также она имеет оптимальную прогностическую силу при оказании неотложной медицинской помощи на этапе приемного отделения. В тоже время, нет преимуществ изолированного использования qSOFA в качестве единственного инструмента скрининга на сепсис по сравнению с SIRS и SOS.

Использованная литература.

1. Интенсивная терапия сепсиса, септического шока в акушерстве. Национальный клинический протокол. Надырханова Н.С. и соавт. Ташкент, 2021, С. 6-122
2. Начальная интенсивная терапия септического шока в акушерстве. Клинические рекомендации. Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Российская общественная организация «Ассоциация акушерских анестезиологов и реаниматологов». Москва, 2018.
3. Albright CM, Has P, Rouse DJ, Hughes BL. Internal validation of the Sepsis in Obstetrics Score to identify risk of morbidity from sepsis in pregnancy. *Obstet Gynecol* 2017;130:747–55.
4. Armstrong BA, Betzold RD, May AK. Sepsis and Septic Shock Strategies. *SurgClin North Am.* 2017 Dec;97(6):1339-1379.
5. Bowyer L, Robinson HL, Barrett H, et al. SOMANZ guidelines for the investigation and management sepsis in pregnancy. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2017;57:540–51.
6. Burlinson CEG, Sirounis D, Walley KR, Chau A. Sepsis in pregnancy and the puerperium. *Int J Obstet Anesth.* 2018 Jun 16. pii: S0959-289X(17)30463-6.
7. Cecconi M, Evans L, Levy M, Rhodes A. Sepsis and septic shock. *Lancet.* 2018 Jul 7;392(10141):75-87.
8. Friedman AM, Campbell ML, Kline CR, Wiesner S, D'Alton ME, Shields LE. Implementing Obstetric Early Warning Systems. *AJP Rep* 2018;8:e79–84.
9. Kendle AM, Louis J. Recognition and Treatment of Sepsis in Pregnancy. *J Midwifery Womens Health.* 2018 May;63(3):347-351.
10. Nishida O, Ogura H, Egi M, Fujishima S, et al. The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016 (J-SSCG 2016). *AcuteMedSurg.* 2018 Feb 5;5(1):3-89.
11. Rhodes A, Evans LE, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. *Intensive Care Med* 2017;43:304–77.
12. Serafi m R., Gomes J.A., Salluh J., Póvoa P. A comparison of the Quick-SOFA and systemic inflammatory response syndrome criteria for the diagnosis of sepsis and prediction of mortality. A systematic review and meta-analysis. *Chest.* 2017; 153(3): 646–655. DOI: 10.1016/j.chest.2017.12.015.
13. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). *JAMA* 2016;315:801–10.
14. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Intensive Care Med* (2021) 47:1181–1247 <https://doi.org/10.1007/s00134-021-06506-y>.
15. The WHO Global Maternal Sepsis Study (GLOSS) Research Group. Frequency and management of maternal infection in health facilities in 52 countries (GLOSS): a 1-week inception cohort study. *Lancet Glob Health* 2020; 8: e661–71
16. World Health Organization. Statement on maternal sepsis. Geneva: WHO; 2017. Accessed 20 Feb 2017.
17. World Health Organization. Global report on the epidemiology and burden of sepsis: current evidence, identifying gaps and future directions. WHO; 2020.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000